

Reformrealgymnasium Halle a. S.

Gronstein

O^{IIIa}

G. Lindfold.

Max Ihl, Krausenstr. 24/25

$a = 5 \text{ cm}$
 $h_a = 3 \text{ cm}$
 $\alpha = 50^\circ$

10.3.1936.

Gege sind Punkte in der Ebene.

22.3.1936

$P_1(5; 3)$

Koordinaten:

$P_2(-3; -5)$

x Achse
y Achse

zuzü: $z = \text{Karte}$.

y-Achse

Koordinate

Achse

x-Achse

P_2

P_1

25.3.1936.

Ein Punkt ist gegeben durch seine Koordinaten und seine

$$P_1(2; 3; 4)$$

$$P_2(6; 1; 6)$$

Ein Raumpunkt ist gegeben durch drei Punkte.

Ein Raumpunkt erscheint die Zeichnung in der Ebene

Aufgabe: Ein Raumpunkt ist gegeben durch die Projektionen
seiner Punkte und durch die zugehörigen Achsen.

Die Ebene ist zu zeichnen.

Gegeben eine Raumbowme durch die folgenden Projektionen 28. 4. 1936.
 von drei Punkten. Entweder gegebene die Projektion eines
 Punktes der Raumbowme. Die oben dieses Punktes ist fest-
 zusetzen. (Mit anderen Worten: Wie hoch liegt der Punkt
 der Raumbowme über der Grundebene)?

1. 5. 1936.

Die Gerade des Raumbogens, die die Ebene π schneidet, heißt die Falllinie.

Auf die Projektion der Falllinie π schneidet sich die Ebene π .

Die Falllinie und ihre Projektion schneiden sich in der Ebene π des Raumbogens gegen die Zirkelbahn an.

Von oben gesehen:

Von der Seite gesehen:

Projektion der Ecklinien von gleichen Höhenpunkten aus
 bei verschiedenen Höhenpunkten.

4. 5. 1936.

Eine Höhenlinie ist die Verbindungsline aller der Punkte,
 die die gleiche Höhe über der Zirkelbahn haben.

5. 5. 1936.

Wenn der Punkt gegeben:

Wenn oben gegeben:

Aufgabe: Eine Kantenlinie ist gegeben durch ihre Höhenwerte und
ihren Neigungswinkel $\alpha = 30^\circ$. Zusätzlich sind die
Projektion der Höhenlinie für den Höhenabstand l cm.
Aufgabe: Bestimmen Sie die Größe der Projektion der Kantenlinie.

Ansatz

Gegeben eine Kantenlinie durch ihre Höhenwerte
und ihren Neigungswinkel $\alpha = 30^\circ$.
Zusätzlich sind die Projektion der Höhenlinie
für den Höhenabstand l cm gegeben.
Aufgabe: Bestimmen Sie die Größe der Projektion
der Kantenlinie.

Höhenwerte

Einfaller Aufgabe, mit dem Neigungswinkel soll $\alpha = 45^\circ$ sein.

4.5. 1936.

Aufgabe: Gegeben eine Raumbene durch die Künngrunde und durch die Projektionen des Höhenpunktes nach gegebener Höhenunterschied. Wie groß ist der Neigungswinkel?

Einheitskreis (Geat) zweier Raumkurven zu zeichnen.

15. 6. 1936.

Leont und Kreis.

Inz. in der sphärischen Kreis.

a) Spitzwinkliges Leont.

b) Stumpfwinkliges Leont.

c.) inhaltsreiches Dreieck

20.6. 1936.

Dreieckspunkt verändern folgende Aufgaben.

- | | | | |
|-----|----------------|---------------|-----------------|
| 1.) | b, c, r | a, β, r | α, r, sa |
| 2.) | a, ha, r | c, r, sc | a, r, ha |
| 3.) | b, γ, r | a, β, r | a, r, hc |

Aufgaben: $a = 5 \text{ cm}$
 $r = 4 \text{ cm}$
 $hc = 3,3 \text{ cm}$

Analysierfigur:

Konstruktionsskizze:

- 1) $Q \in AB$ & $M \in AC$ & $BQ \perp CM$
- 2) $Q \in AB$ & $M \in AC$ & $CM \perp BQ$
- 3) $Q \in AC$ & $M \in AB$ & $BQ \perp CM$

22.6.1936.

1. 7. 1936.

Kreisgabe: $a + b = 8 \text{ cm}$
 $r = 3,5 \text{ cm}$
 $\alpha = 50^\circ$

Analysisfigur:

Wir r und α lösen in a Konstruktions. Löse ist $b = a + b - a$.

Konstruktionsfigur:

Aufgabe:

$$\begin{aligned} a + b &= 8 \text{ cm} \\ r &= 3 \text{ cm} \\ \beta &= 50^\circ \end{aligned}$$

Wie r und β kann ich c bestimmen. Dann ist $a = a + b$.

Analysefigur:

18. 8. 1936.

Satz vom Thaleskreis.

$$\delta = \frac{1}{2} \text{ A M C (Haupt)}$$

$$\beta = \frac{1}{2} \text{ A M C (überhaupt)}$$

$$\beta + \delta = \frac{360^\circ}{2}$$

$$\beta + \delta = 180^\circ$$

$$\alpha + \gamma = 180^\circ$$

Ein Thaleskreis besitzen ja zwei gegen-
überliegende Winkel 180° .

Tangentensatz

$$AE = AH$$

$$BE = BF$$

$$CG = CF$$

$$DG = DH$$

$$AE + BE + CG + DG = AH + BF + CF + DH$$

Der Tangentensatz ist die Summe zweier gegenüberliegenden
 Seiten gleich der Summe der beiden anderen gegenüberliegenden
 Seiten.

Die Geraden AD , BE und CF sind die Höhen:

1. $AD \perp BC$
2. $BE \perp AC$
3. $CF \perp AB$

Diese drei Kreise sind gleichseitig tangential zueinander.

24. 8. 1936.

Gewinnfallige äußere Tangenten an zwei Kreise.

...aus dem Abstand der Mittelpunkte ...

...aus dem Abstand ...

*1. 2015
2. 2016
3. 2017*

1. 9. 1936.

Parallelogramm mit Trapezform Grundlinie und Trapezform Höhe haben gleiche Flächeninhalte.

22. 9. 1936.

Das Trapez ist ein Parallelogramm ist:

$$F_{\text{Par.}} = ah_a (\text{Lin}^2)$$

(Grundlinie $\cdot$ Höhe)

Es soll ein Parallelogramm gezeichnet werden mit den Seiten a und b . Die Grundlinie a soll festgehalten werden. Aber man soll das Parallelogramm in die Höhe als Dreieck gezeichnet oder gezogen werden. D. h. die Seite b soll in ihrer Länge erhalten bleiben. Jetzt wird sich herausfinden die Höhe des Parallelogramms ändern, also wird der Flächeninhalt. (Bei b wird kleiner, bei b wird größer).

Man alle Parallelogramme mit gleicher Seite b hat das Maximum der größten Flächeninhalt. Der Flächeninhalt des Rechtecks ist also der Höchstwert (Maximum) der Flächeninhalte von Parallelogrammen mit gleicher Seite.

$$A_{\text{Rechteck}} = a \cdot b = F$$

(bei b = konstant)

Flächeninhalt des Dreiecks:

26. 9. 1936.

$$F_{\text{Dr.}} = \frac{a \cdot h_a}{2}$$

Grundlinie $\cdot$ Höhe
2.

Beweis: entweder in fallweise ein Parallelogramm durch die Diagonale, oder in fallweise ein Dreieck zum Parallelogramm.

Dreiecke mit gleicher Grundlinie und gleicher Höhe sind flächengleich.

Inhalt des rechtwinkligen Dreiecks: $\frac{c \cdot hc}{2} = \frac{a \cdot b}{2}$

Flächeninhalt des Rhombus oder des Rechte.

Die beiden Diagonalen e und f zerlegen den Rhombus in 4 rechtwinklige, kongruente, also flächengleiche Dreiecke.

$$F_{\text{Rhomb.}} = 4 \cdot \frac{\frac{e}{2} \cdot \frac{f}{2}}{2} = \frac{e \cdot f}{2}$$

Produkt der Diagonalen
2

Der Inhalt jeder Dreiecksfigur ist gleich dem halben Produkt ~~der~~ der Diagonalen.

14.10.1936. $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

